

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHDA SMART (AQLLI) SHARTNOMALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLAR

Xabibullayeva Ruhshona Xayrulla qizi

Millat Umidi Universitetining BA-203 guruh talabasi

Kirish

Ma'lumki, hayotimizda texnika texnologiya kundan kunga rivojlanib, insoniyatga keng imkoniyatlar va yengilliklar yaratib bermoqda. Texnologiya oddiyva xalqaro darajadagi shartnomalarga ham o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Endilikda dunyoning istalgan qismidan turib, shartnomalar tuzish va ularni amalga oshirish bugungi kun taraqqiyoti uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Yuqorida qayd etilganidek, texnologiya, aniqroq qilib aytganda informatikaning taraqqiyoti-smart shartnoma tushunchasining yaratilishiga asos bo'ldi. Bu atama g'oyasini birinchi marotaba AQShlik informatika, kriptografiya va huquq bo'yicha mutaxassisi Nika Sabo tomonidan 1994-yilda ilgari surilgan bo'lib, u mazkur shartnomani «Tomonlar o'rtasidagi majburiyatlarning raqamli vakili, shu jumladan ushbu majburiyatlarni bajarish uchun protokol», deb ta'riflaydi. Shu o'rinda aytish joizki, smart shartnomalarning amaliyotga kirib kelishi 2008-yilda blokcheyn texnologiyasining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Blokcheyn (inglizcha Blockchain –blok zanjiri) – ma'lum qoidalar asosida tuzilgan ma'lumotni o'z ichiga olgan bloklarning doimiy ketma-ket zanjiri.

Hozirgi kunda smart shartnomalardan turli soxalarda keng foydalanish mumkin (iqtisodiyot, moliya, sug'urta soxasi, tibbiyot, ko'chmas mulk vahokazolar).

Xususan, logistika soxasida har yili dengiz orqali 4 trillion dollarlik mahsulotlar tashiladi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, ushbu tovarlarga zarur bo'lgan hujjatlar uchun sarflanadigan mablag', transportlarga ketadigan xarajatning beshdan bir qismigacha yetishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan ta'minot zanjirlarini boshqarishda yangi yondashuvlar shakllanmoqda. Smart (aqlli) shartnomalar – blokcheyn texnologiyasi asosida ishlovchi avtomatlashtirilgan shartnomalar bo'lib, ular ta'minot jarayonlarini shaffof, xavfsiz va samarali qiladi. Ushbu maqolada smart shartnomalarning ta'minot zanjirlarini boshqarishda qo'llanilishi va ularning asosiy afzalliklari tahlil qilinadi.

Agar taminot zanjirida smart (aqilli) shartnomalardan keng foydalanilsa, jarayonda sezilarli darajada ijobiyo'zgarishlar bo'ladi. Aqlli shartnomalar mavjud ta'minot zanjiri boshqaruv tizimlari bilan uzluksiz integratsiyalashishi kerak. Ushbu

integratsiya API-larni ishlab chiqishni yoki blokchain platformasini, joriy taminot zanjiri dasturiy ta'minoti bilan ulash uchun o'rta dastur yechimlaridan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin. Misol uchun, mavjud ERP tizimi bilan aqlli shartnomalarni integratsiyalash ma'lumotlar almashinuvini avtomatlashtirishi va jarayonlarni soddalashtirishi mumkin. Legitt AI platformasi mavjud tizimlari bilan uzluksiz integratsiyalashib, aqlli shartnomalar joriy jarayonlar bilan uyg'un ishlashini ta'minlaydi. Ushbu integratsiya, uzilishlar xavfini kamaytiradi va aqlli shartnomalardan foydalanishga muammosiz o'tishni ta'minlaydi. Masalan, Legitt AI-ni ERP tizimi bilan integratsiyalash ma'lumotlar almashinuvini avtomatlashtirishi va ish oqimlarini soddalashtirishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan rasmda blokcheyn texnologiyalarini taminot zanjirida qo'llanilishida erishiladigan samaradorlikni yuqori va o'tra darajalari keltirilgan.

Smart shartnomalardan foydalanish **sug'urta** sohasida xam keng qo'llash mumkin. Smart kontraktlarning maqsadi samaradorlikni oshirish va uchinchi shaxslarning keraksiz aralashuvlarini bartaraf etishdir. Masalan, uyingizni tabiiy ofatlardan va uning natijasida ko'riladigan zararlardan saqlash maqsadida sug'urta qildingiz.

Hududingizda falokat yuz berishi avtomatik ravishda da'vo yaratishga sabab bo'ladi. Bu darhol ishlashni boshlaydi va butun jarayonni tezlashtiradi.

Smart (aqlli) shartnomalardan foydalanish yetarlicha qulayliklar va imkoniyatlar beradi. Bularni quyida sanab o'tamiz:

Tezkorlik. Hujjatlarni qo'lda tayyorlash va qayta ishlash ularni tekshirish va tasdiqlash ko'p vaqt talab etadi va topshiriqlarning bajarilishini kechiktiradi. Smart-shartnomalar avtomatlashtirilgan jarayonni talab qiladi va ko'p hollarda shaxsiy ishtirokni talab qilmaydi, bu qimmatli vaqtni tejaydi.

Qog‘ozbozlikni qisqartirish. Raqamli shartnomalar qog‘ozga asoslangan hujjatlarga bo‘lgan ehtiyojni yo‘q qiladi, jarayonlarni soddalashtiradi va ma‘muriy yukni kamaytiradi.

Xavfsizlik. Bloklarda qayd etilgan ma‘lumotlar o‘zgartirilishi yoki yo‘q qilinishi mumkin emas. Blokchinda ma‘lumotlar markazlashmagan ular bitta serverda turmaydi, u barcha serverlarda aylanib yurganligi sababli undagi ma‘lumotlarni xakerlar tomonidan o‘g‘irlanishi imkonsiz. Agar shartnomaning bir tomoni o‘z majburiyatlarini bajarmasa, boshqa tomon smart –shartnoma shartlari bilan himoya qilinadi.

Mijozlar ishonchi. Mijozlarga ular sotib olgan mahsulotlar haqida shaffof ma‘lumot berish ishonchni mustahkamlaydi. Taminot zanjiriningaqli shartnomalari korxonalariga haqiqiylik va axloqiy manbalarni isbotlash imkonini beradi.

Mustaqillik. Smart–shartnomalar uchinchi tomonning aralashuvi ehtimolini istisno qiladi. Bu qo‘shimcha xarajatlar va xavfni kamaytiradi. Shartnomaning kafolati, bu vositachilardan farqli o‘laroq, uning yaxlitligiga shubha qilish uchun asos bo‘lmaydigan dasturning o‘zi.

Samaradorlik. Aqli shartnomalar–smart kontraktlar kodga yozilgan shartlarni avtomatik ravishda bajarganligi sababli ular yuqori samaradorlikka ega, bu orqali esa vaqt va resurs tejaladi hamda qo‘l mehnatini kamaytirish va xatolarni kamaytirishi mumkin.

Shartlarning avtomatik bajarilishi ham jarayonni tezlashtiradi. Taminot zanjirida Mahsulot qaytarib olingan taqdirda, taminot zanjiri aqli kontraktlari ta’sirlangan mahsulotlarni ta’minot zanjiridan tezda aniqlash va olib tashlash, potensial zarar va javobgarlikni minimallashtirishga yordam beradi

Kamroq xarajat.Uchinchi shaxslarni jalb etmaslik orqali kompaniyalar bitim shartlarini ijro etish uchun ketadigan xarajatlarini kamaytiradilar. Ko‘chmas mulk va kreditlash kabi muayyan sohalarida uchinchi tomon to‘lovlari keskin bo‘lishi mumkin, shuning uchun ularni yo‘q qilish xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirishi mumkin. Shartnoma tuzish va uni rasmiylashtirish uchun tomonlar o‘zaroko‘rishlari mavjudligi bartaraf etildi bu bilan yo‘l xarajatlari va vaqtlar qisqardi.

Avtomatlashtirilganligi. Aqli shartnomalar oldindan belgilangan shartlar bajarilganda avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Bu qo‘lda nazoratni qisqartiradi va tranzaksiya vaqtlarini tezlashtiradi, ta’minot zanjiri jarayonlarini samaraliroq qiladi.

Smart shartnomalarning qulaylik va afzalliklari ko‘p, ammo uning xam ba’zi kamchiliklari mavjud:

Tartibga solishning normalari yo‘qligi. Xalqaro huquqiy sohada “Blokcheyn”, “Smart –shartnoma” va “Kriptovalyuta” degan tushunchalarning

mavjud emasligi. Smart kontraktlar, xuddi blokcheynga asoslangan turli texnologiyalar kabi, davlat idoralari tomonidan hali to'liq tartibga solinmagan. Smart kontraktlarning yuridik asosi rivojlangan xorijiy davlatlarda ham, O'zbekiston Respublikasida ham yetarlicha shakllantirilmagan. Chunki mazkur shartnomalar alohida huquqiy va texnologik tabiatga ega.

Yuridik adabiyotlarda. Smart kontraktlarga ko'pincha bir-biriga ishonmaydigan, lekin tadbirkorlik yoki boshqa faoliyatda o'zaro aloqada bo'lishni xohlaydigan, barcha xavfsizlik masalalarini kompyuter texnologiyalariga yo'naltiradigan Blockchain platformasi foydalanuvchilarining barcha muammolarini hal qilish uchun universal vosita sifatida qaraladi.

O'zaro ishonch yo'qolishi. Tadqiqotchilarning yozishicha, aqlli shartnomalar tufayli odamlarga bo'lgan ishonch kodga ishonch bilan almashtiriladi natijada esa qonunning roli va ta'siri kamayadi, bu esa samarasizdir.

Biroq yurtimizda smart shartnomalardan foydalanish ko'rsatkichi ancha past. Smart shartnomalarni ko'p soxalarga tadbiiq qilishimiz mumkin. Quyidagilar orqali smart shartnomalardan foydalanish amalini oshirish mumkin.

Yurtimizda smart shartnomalarni qulayliklari va kamchiliklari xaqida to'liq o'rganishimiz va uni qo'llash iqtisodiyot, moliya, sug'urta, tibbiyot, huquq va boshqa soxalarda qanday imkoniyatlar ochib berishini ko'rsatib berishimiz lozim.

Mamlakatimiz qonunchiligida ushbu texnologiya bilan ishlash bo'yicha aniq bir normativ-huquqiy xujjatlar ishlab chiqilsa smart shartnomalarning kirib kelishiga yo'l ochish hamda ishtirokchilarning shartnomalardan kelib chiqadigan munosabatlarini ham tartibga solish mumkin.

Shartnoma bilan bog'liq muammo vujudga kelsa, tomonlar qaysi yurisdiksiyadan foydalanishlari va nizo kelib chiqqan hollarda qanday tartibda hal etishlari mumkinligini tahlil qilish lozim.

Smart shartnoma elektron tartibda tuzilishi aniq, ammo uning yurtimizda qo'llanilishi bo'yicha blokcheyn platformalarida ishlashini davlat tomonidan nazorat qilinishi ham foydadan holi bo'lmaydi.

Ushbu soxada mahsus mutaxassislarni yetishtirish va bu sohaning yanada rivojlanishi uchun alohida ko'nikmalar berib borish ham foydadan holi bo'lmaydi.

Ta'minot zanjirlarida smart shartnomalarni joriy rtishdagi muammolar

Smart shartnomalarni keng joriy etishda quyidagi muammolar uchrashi mumkin:

- **Huquqiy tartibga solish muammolari** – ayrim mamlakatlarda smart shartnomalar huquqiy jihatdan to'liq tan olinmagan.
- **Texnik murakkablik** – smart shartnomalarni dasturlash va blokcheyn tarmoqlarida yuritish yuqori texnologik bilim talab qiladi.

- **Integratsiya masalalari** – mavjud tizimlar bilan moslashuv va axborot tizimlarini birlashtirish muammolari yuzaga kelishi mumkin.

5. Kelajakdagi Rivojlanish Yo‘nalishlari

Kelajakda smart shartnomalar quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha rivojlanishi kutilmoqda:

- **Sun‘iy intellekt bilan integratsiya** – aqlli tizimlar yordamida avtomatlashtirish darajasini yanada oshirish.

- **Huquqiy muvofiqlikni yaxshilash** – smart shartnomalarning xalqaro huquqiy bazalar bilan moslashuvini oshirish.

- **IoT (Internet of Things) bilan uyg‘unlashuv** – aqlli qurilmalar yordamida real vaqt rejimida ma’lumotlarni almashish va avtomatik shartnomalarni bajarish.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak Smart shartnoma taminot zanjiridagi xarajatlarni va vaqtni sezilarli darajada tejaydi hamda zanjirdagi faoliyatni tezlashtiradi. Ishonchlilikni oshiradi va uchinchi shaxslarning aralashuvini yo‘q qiladi. Qisqa qilib aytganda smart shartnomalar iqtisodiyotni va boshqa soxalarni rivojlanishi uchun qo‘llash maqsadga muoffiq. Sababi iqtisodiyoti rivojlangan ko‘pgina mamlakatlar smart shartnomalardan foydalanib kelmoqda o‘z o‘zidan ma’lumki smart shartnomalar foydali va samarali. Yuqorida sanab o‘tilgan muammolarni xal qilib, mamlakatimizda ham smart shartnomalarni qo‘llash faoliyatini keng tadbiq qilishimiz lozim.

Smart shartnomalar ta’minot zanjirlarini boshqarishda samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va shaffoflikni ta’minlash uchun qulay vositadir. Ular yetkazib berish jarayonlarini avtomatlashtirish, xavfsizlikni oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Kelajakda smart shartnomalarning yanada kengroq joriy etilishi ta’minot zanjirlarining innovatsion rivojlanishiga katta turtki beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
2. Narkuziyev A. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
3. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 51-55.
4. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI

- RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
5. Narkuziyev A., Umurzakova S. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 102-120.
6. Narkuziyev A., Norbekova M. IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 171-186 [Электронный ресурс].
7. Narkuziyev A., Norbekova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 171-186.
8. Narkuziyev, A. (2025). THE MAIN TRENDS IN IMPROVING PRODUCTION INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN UZBEKISTAN: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202>. Science technology&Digital Finance, 3(1), 5-13. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/952>
9. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
10. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
11. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA O'ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.